

**CASA FAMILIEI LATEȘ DIN MUZEUL „ARTA LEMNULUI”
CÂMPULUNG MOLDOVENESC: STAREA DE CONSERVARE**
*The house of the Lateș family from the art of wood Museum
Moldova Campulung: condition of conservation*

DOI:

CZU:

Alexandrina MUSTEA (CUȚUI)

Specialist Monumente Istorice, dr., expert restaurare pictură, Suceava, România

E-mail: alexandrinacutui@yahoo.com

Summary. The house of the Lateș family from Câmpulung Moldovenesc is currently located in the „Arta Lemnului” Museum from Câmpulung Moldovenesc. It is made of wood on a low stone plinth, with a planimetry consisting of an awning and a room, to which is added a small gazebo, aligned with the north wall that shelters the entrance to the house. The walls are made of round conifer beams, originally finished in round „cheotori” or „stands”. At the current stage, it shows adaptations to each joint following changes over time, being a mixture of round joint with partially straight joint with cut fragments, respectively with some „dovetail” joints. The stage at which it was plastered and painted on the outside (as it was on transfer to the field) resulted in the length of the beams being reduced to corner level. Pictures from the field show the windows plastered and painted as well. The roof of the house is made in four rapids, with a chimney and with sheathing of straight fir thatch, mounted in two rows, with a wide eaves. The roof of the gazebo is detached in the same form from the volume of the roof of the house, being supported by pillars and having a parapet made of horizontal beams, similar to those in the walls of the house, with free access from two lateral directions. The gazebo is no longer present in the field, nor did the roof show traces of a former gazebo, only the shape of some modifications of the open porch could suggest its existence in the past.

Keywords: house, Campulung Moldovenesc, art, wood, heritage, restoration, conservation, museum.

Casa familiei Lateș din Câmpulung Moldovenesc se află în prezent amplasată în Muzeul „Arta Lemnului” din Câmpulung Moldovenesc. Aceasta este realizată din lemn pe soclu scund de piatră, cu o planimetrie formată din tindă și cameră, la care este adăugat un mic foișor, aliniat la perețele de nord ce adăpostește intrarea în casă. Pereții sunt realizați din bârne rotunde din conifere, încheiați inițial în „cheotori” rotunde sau „stânește”. La etapa actuală prezintă adaptări la fiecare îmbinare în urma modificărilor în timp, fiind un amestec de îmbinare rotundă cu îmbinare parțial dreaptă cu fragmente tăiate, respectiv cu câteva îmbinări în „coadă de rândunică”. Etapa în care a fost tencuită și zugrăvită în exterior (așa cum era la transfer în teren) a determinat reducerea lungimii bârnelor până la nivelul colțului. Imaginile din teren prezintă ferestrele tencuite și zugrăvite, de asemenea. Acoperișul casei este realizat în patru ape repezi, cu o fumăriță și cu învelitoare din draniță dreaptă de brad, montată la două rânduri, cu o streășina largă. Acoperișul foișorului este decroșat în aceeași formă din volumul acoperișului casei, fiind susținut de stâlpi și având un parapet realizat bârne orizontale, similare celor din pereții casei, cu acces liber din două direcții laterale. În teren nu mai este prezent foișorul și nici acoperișul nu prezintă urme ale

Foto 1. Fațada principală a casei

Foto 2. Colțul de sud-est al casei

Foto 3. Fațada de nord a casei și relația cu construcția muzeului

Foto 4. Fațada de nord a casei și șopronul destinat materialelor PSI

Foto 5. Planimetria casei în teren și secțiune longitudinală (Gheorghe Bratiloveanu, Mihai Spânu, *Monumente de arhitectură în lemn din Ținutul Sucevei*, București: Meridiane, 1985, p. 34)

unui fost foișor, doar forma unor modificări ale prispei deschise putând sugera existența în trecut.

Casa a avut inițial o prisă deschisă, pe toate cele patru laturi cu talpă din bârne groase, îmbinate „coadă de rândunică”¹, la colțuri și lipită cu lut. În imaginile casei din teren nu mai avea foișor, dar existau încă urme ale locului acestuia prin întreruperea prispei deschise. În prezent prispa nu mai există, singura zonă de prisă fiind cea formată în interiorul foișorului.

Intervenții cunoscute în timp

În anul 1982 casa a fost demontată și mutată la Muzeul Artei Lemnului unde a fost remontată, conform Procesului Verbal de remontare din 15.XII.1982. Atunci au fost făcute reparații punctuale de întreținere; după lista de atribuirea de numere de inventar pentru unele elemente lemnoase se deduce, înlocuirea celor foarte degradate cu altele noi.

Casa are în prezent adosată pe fațada de E o cameră anexă ce face parte din utilarea pentru incendiu a curții interioare a muzeului. Probabil că inventarierea casei pe Lista

¹ Gheorghe Bratiloveanu, Mihai Spânu, *Monumente de arhitectură în lemn din Ținutul Sucevei*, București: Meridiane, 1985, p. 34.

Foto 6. Fig. nr. Fațada principală a casei în teren (Gheorghe Bratiloveanu, Mihai Spânu, *Op. cit.*, p. 34)

Foto 7. Propunerea de reconstituire a fațadei principale cu introducerea unui foișor caracteristic zonei, ținându-se cont de urmele găsite în teren de la soclul acestuia (Gheorghe Bratiloveanu, Mihai Spânu, *Op. cit.*, p. 34)

Foto 8. Ferestrele casei înainte de strămutare – tencuite și văruite (Gheorghe Bratiloveanu, Mihai Spânu, *Op. cit.*, p. 34)

Foto 9. Casa Lateș Eugenia, Câmpulung-Moldovenesc, înainte de strămutarea în muzeu

Monumentelor istorice va asigura protecția necesară din punct de vedere patrimonial prin supunerea la rigorile legii pentru orice intervenție necesară de conservare sau restaurare, atribuirea de număr de inventar pentru dranițele acoperișului fiind neadevătată din punct de vedere al conservării, fiind un tip de element constructiv căruia nu i se poate asigura conservarea cerută pentru un bun cultural mobil, fiind perisabil în timp.

Descrierea obiectivului

1. ACOPERIȘ – Structură șarpantă și învelitoare

Acoperișul este realizat în patru ape deasupra casei propriu-zis, cu pante rezezi, cu streășină de cca 1 m, fiind în prezent completat perpendicular, pe latura din fața casei, cu acoperișul prelungit deasupra foișorului, de același tip, dar de o înălțime mai mică. Șarpanta Șarpanta este realizată din căpriori de brad rotunzi și are clești transversali la partea superioară. Acoperișul are o fumăriță pe panta de vest și mici aerisiri pe lateralele coamei casei.

Tehnică: căpriori din lemn de brad decojit pentru structura șarpantei, tratat cu soluție brună tip ulei ars/ xxx, grinzi cioplite în patru fețe montate în clești, cosoroabă din grinzi masive din lemn de brad, cioplit în patru fețe, prelucrată cu cioplire concavă spre capete, lețuri din scândură de brad. Pardoseala este podită cu scânduri fixate în grinzi transversale.

Învelitoare Învelitoarea este realizată din draniță de brad, de lungime de 50-60 cm, pusă la 2 rânduri **Tehnică:** draniță dreaptă de brad trasă, tratată cu soluție brună tip ulei ars.

2. ELEVAȚIE – PEREȚI

Construcție este ridicată pe un soclu de piatră este poziționată talpa din bârne groase din lemn de rășinoase (brad/molid), peste care se ridică pereții realizați din bârne rotunde de brad, îmbinate în general în formă de coadă de rândunică sau drept, îmbinare obținută prin teșirea la capete a bânelor rotunde, teșire practică și spre lăți ferestrelor, respectiv stâlpii / tocul ușilor. Această teșitură se termină drept până la nivelul îmbinării, în special pentru bârnele superioare sau este continuată cu bârna rotundă, ieșind în afară cca 20-30 cm, fără a se menține însă vreo regulă funcție de fiecare fațadă. În trecut, conform descrierii realizate de arh. Gh. Bratiloveanu privind casa în teren, bârnele depășeau îmbinarea pereților cu cca 40 cm, însă aceste capete au fost tăiate la începutul secolului al XX-lea în vederea lutuirii și văruii casei și la exterior. În general fiecare bârnă și fiecare îmbinare sunt tratate diferit, fiind probabil tipuri de bârne utilizate din diferite surse la care se adaugă și intervenții diferite în timp.

Tălpile sunt realizate din bârne sensibil mai groase, cioplite în patru fețe și teșite la muchii. În ceea ce privește foișorul, unul din baluștrii acestuia era încă în teren la momentul demontării. Stâlpii foișorului sunt reconstituiți după unul dintre modelele tipice zonei.

La pridvor, îmbinarea paramentului este semirotonjită, cu o mică teșitură orizontală, fie datorită introducerii unor bârne orizontale drepte, fie prin teșirea bânelor la partea orizontală. Tavanul este din scânduri semirotonde, similare celor din pod (lăturoaie). În interior, pereții sunt lutuiți și zugrăviți, pe cerceială., bârnele fiind finisate drept la interior.

Tavanul este lăsat aparent, cu scândurile finisate la bardă, băiuite/ vopsite, completate cu stinghie între scânduri (recent). Tavanul este susținut de grinzile transversale ale casei, finisate cromatic similar tavanului, grinzi care ies în afară și susțin cosoroaba lată (blană groasă de lemn), fiind finisate la capete stilizat. Pardoseala, la bază din lipită cu lut, este în prezent o placă de beton, iar în jurul soclului de piatră este un strat de pietriș (probabil cu rol de drenare), lângă care este amplasat pavimentul amenajării curții muzeului, nemaifiind reprodușă prispă lată deschisă și lutuită. Anexa alipită parțial în spatele casei are pereții realizați din bârne rotunde, mai regulat fasonate, la partea superioară a peretelui fiind intro-

Foto 10. Colț nord-vest și îmbinarea (pereți și acoperiș)

după un element de completare a peretelui ca un timpan triunghiular sub panta acoperișului anexei, format din bârne mici rotunde, montate vertical, de înălțime descrescătoare.

3. ALTE ELEMENTE CONSTRUCTIVE – TÂMLĂRIE, SOBĂ

Casa are două uși, ușa de intrare în casă din foișor – prispă și ușa de intrare din tindă în camera de locuit. Sunt realizate din lemn masiv, finisat la daltă, fără nici un decor, ancadramentul fiind dublați de stâlpi.

Ușa interioară este din dulapi de brad îmbinați vertical, cu două pene transversale, teșite la capete. Tocul ușii este simplu, din scândură nefasonată.

Ferestrele sunt de mici dimensiuni (cca 0,30×0,50 m), cu 4 ochiuri de geam, una fiind dublă, iar celelalte patru fiind simple, cea din spatele casei neavând nici ramă. În fața geamului este montat ca un grilaj din lemn în cruce, format elemente fasonate din lemn ce împarte fereastra în patru ochiuri, elemente montate în rama ferestrelor formate elemente tăiate din dulapi groși, îmbinați și fixați și cu cuie de fierărie. În teren erau lutuite și vărute la exterior, ca și întreaga casă. La remontare casa nu a mai fost lutuită, ferestrele păstrându-se și ele la nivelul lemnului.

Bârnelor peretelui sunt cioplite teșit spre locul de încastrare al ferestrelor, în scop decorativ, dar și pentru micșorarea dimensiunii.

Foto 11. Ușa de la intrarea în casă

Foto 12. Fereaștră fațada laterală

Foto 13. Soba

Soba a fost reconstituită după propunerea Gh. Bratiloveanu, ținându-se cont de urmele găsite în teren și de tipicul localității, partea din lemn neavând elemente decorative.

Starea de conservare

1. Degradări la nivelul acoperișului:

– mecanice: lovituri, zgârieturi, fracturări ale lemnului, lacune. Cosoroaba casei prezintă o desprindere a îmbinării grinzilor în zona intrării în casă;

– degradări biologice: zone de atac activ de insecte xilofage, cu precădere la bârnele din lemn nedecojite corect; atac fungic masiv, în special în zonele cu defecțiuni ale învelișului (vechi sau actuale).

Foto 14. Desprinderea grinzilor din zona intrării în casă

Foto 15. Dranițe crăpate cu lacune în zona fumăriței

Foto 16. Atac activ al insectelor xilofage, murdărie aderentă

Lemn fragilizat în zona atacului biologic depistat, corpi fructiferi ciupercă, umiditate foarte mare în lemn. Atac fungic și de licheni la elemente de învelitoare (dranițe).

Foto 17. Corp fructifer, hife, atac insecte xilofage pe lemn cu coajă

- deformări: căprorii și scândurile podirii prezintă deformări întrucât au fost și sunt supuse variațiilor de temperatură, umiditate etc. Dranițele sunt încovoiate, funcție de gradul de fisurare și de zona expusă excesiv la soare/fenomene meteo. Degradări specifice lemnului: modificări cromatice, fisuri superficiale și profunde punctual, fragilizare. Umiditatea crescută a lemnului a permis dezvoltarea și extinderea ciupercilor de putregai.

- depuneri de murdărie aderentă:

- intervenții necorespunzătoare. În zona de îmbinare a apelor s-a pus sub draniță o fâșie din tablă care este vizibilă și inestatică;

2. Degradări ale pereților: bârnele pereților prezintă diverse degradări locale, cele mai importante fiind cele de la tălpile casei/foișor, precum și la unele îmbinări la colțurile casei:

Foto 18. Căpriori deformați

Foto 19. scânduri fracturate și deformat, depuneri de murdărie aderentă, lacune ale dranițelor din învelitoare

Foto 20. Depuneri de murdărie aderentă, atac active al insectelor xilofage

Foto 21. Cosoroabă dislocată la îmbinarea de colț, depozitare de materiale neadecvate, murdărie, rumeguș de la atac insecte xilofage masiv, urme atac fungic

Foto 22. Intervenție inestetică, coșoroaba dislocată

Foto 23. Murdărie aderentă, atac active al insectelor xilofage, urme atac fungic, pete de umiditate

Foto 24. Șindrila pe latura de nord pu-tregai și licheni

Foto 25. Lemn fragilizat datorită atacului biologic, lacune provocate de șocuri mecanice

- degradări mecanice: lovituri, zgârieturi, rosături, fracturări ale lemnului, în special la colțuri, mici pierderi de masă lemnoasă, unele inclusiv prin secționări;

- degradări biologice: zone de atac activ de insecte xilofage, cu precădere la bârnele din lemn insuficient decojite; atac fungic în zone extinse (vechi sau activ) la tălpi și unele îmbinări, precum și punctual la pereți și într-o zonă a tavanului la interior. Lemn fragilizat în zona atacului biologic depistat, umiditate foarte mare în lemn.

Foto 26. Lemn fragilizat datorită atacului biologic

Foto 27. Tavan camera mareșcânduri deformat, modificări cromatice

Foto 28. Podeaua foișorului prezintă uzură funcțională, urme de atac fungic și de insecte xilofage

Foto 29. Ușa interioară între tindă și camera mare

- deformări: în general bârnele nu prezintă deformări puternice, cu excepția anumitor îmbinări și punctual la încăstrarea ferestrelor întrucât au fost și sunt supuse variațiilor de temperatură, umiditate etc.

- degradări specifice lemnului: modificări cromatice, fisuri superficiale și profunde;

- fragilizare nivelul de umiditate absolută din lemn (20-46%) este peste nivelul prevăzut de standarde (10-12%) și permite într-un timp relativ scurt, dezvoltarea/ extinderea ciupercilor de putregai.

3. Uși:

- degradări mecanice: mici lovituri și zgârieturi asupra profilelor, rosături.

- degradări biologice: atac punctual activ și vechi de insecte xilofage; atac fungic în special la pragul ușii de intrare în casă. datorită, umidității mărite în lemn și în pardoseala de ciment;

- deformări: nu prezintă deformări importante;

- degradări specifice lemnului: modificări cromatice, fisuri superficiale, fragilizare.

Umiditatea lemnului ușii la interior este de 12%.

Ferestre:

- degradări mecanice: lovituri, inclusiv pregătitoare pentru lutuire, zgârieturi punctuale, crăpături superficiale de uscarea a lemnului, lemn înlocuit la remontare;

- degradări biologice: nu este cazul, umiditate mărită în lemn;

- deformări: nu prezintă deformări importante;

- degradări specifice lemnului: modificări cromatice, fisuri superficiale;

- umiditatea lemnului ferestrei la exterior este de 20%.

Soba:

- elementele din lemn ale sobei se află într-o stare relativ bună de conservare, prezentând câteva ciobituri pe una din muchii, rosături.